

YOG' KISLOTALARI ARALASHMASI VA POLIETILENPOLIAMINLAR ASOSIDA KORROZIYA INGIBITORLARI OLIISH

Yu.Sh. Usmonova

J.Sh. Niyazov

X.I. Kadirov

doktorant (DSc), Toshkent kimyo-texnologiya instituti
tayanch doktorant, Toshkent kimyo-texnologiya instituti
t.f.d., prof. Toshkent kimyo-texnologiya instituti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19396542>

Jahonda ikki geteroatomli geterohalqali birikmalarning yangi hosilalarini yaratish bo'yicha qator ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Bu borada molekulasida azot geteroatomlari tutash joylashgan, molekulasi kislorod, galogen elementlari bilan boyitilgan biazosiklik hosilalar olish, ularning fizik-kimyoviy xossalari va tarkibiy xususiyatlarini tadqiq qilish, neft-gaz va kimyo sanoatida korroziya va mineral tuzlar to'planishi ingibitorlari sifatida qo'llash uchun ingibirlangan kislotalarning organik asoslari olish texnologiyalarini ishlab chiqish va sinovdan o'tkazishga alohida e'tibor berilmoqda [1-3].

Turli tuzilishdagi aminlar bilan aldegidlarni kondensatsiyasi natijasida olingan korroziya ingibitorlarining keng doirasi tavsiflangan. Birlamchi mahsulotlar, 1,2-bis-(dialkilamino)-alkanlar, sintetik kauchuk ishlab chiqarishning suv va gaz fazalarida samarali korroziya ingibitorlari ekanligini isbotladi [4].

bunda, $R^1 = \text{alk, alkilen}$; $R^2 = \text{aril, alk}$.

Bu ingibitorlardan foydalanish qulay, chunki ular suvli va suvli organik muhitda oson eriydi. Fosfor kislotasi, karbamid va butil spirtlarini ishlab chiqarishdagi ba'zi qo'shimcha mahsulotlar asosida elektrokimyoviy korroziyani samarali to'xtatish qobiliyatiga ega bo'lgan kompozitsiyalarni olish taklif qilindi.

Sanoatda mavjud bo'lgan o-aminofenol asosida olingan reagentlarning himoya hususiyatlarini kompleks o'rganish tavsiflangan [10]. Xususan, o-aminofenolning aldegidlar bilan kondensatsiyasi yordamida aniq ingibitorlik ta'sirga ega bo'lgan oksixinolinlar va oksianilinlarni hosil qilingan [11].

bunda, $R^1 = \text{alk, aril}$.

Neft-kimyoviy jarayonlarning keng doirasi uchun korroziya ingibitorlari sifatida azotli siklik birikmalar - alkilimidozolinlardan foydalanish taklif qilingan. Alkilimidozolinlar ishlab chiqarish uchun dastlabki xom ashyo hisoblanuvchi karbon kislotalar parafinlarni havo kislorodi bilan to'g'ridan-to'g'ri oksidlanish orqali olinadi.

Respublikamiz sharoitda ushbu muhim xomashyo yog'-moy sanoati ikkilamchi mahsuloti sintetik yog' kislotalari aralashmasidan individul komponent-larni ajratish bilan olinishi

mumkin. Karbon kislotalar odatda, rektifikatsiya qilish orqali C₁₀-C₁₄, C₁₄-C₁₆, C₁₆-C₂₀ fraksiyalariga ajratiladi. Bunday ikkilamchi mahsulotlardan biri soapctok - rafinirlangan (tindirilgan) mahsulot, yog' moyni qayta ishlash sanoatida o'simlik moylari va yog'larni ishqoriy tozalash natijasida hosil bo'ladi.

Tadqiqotlar davomida foydalanilgan Samarqand viloyatidagi Kattaqo'rg'on yog'-moy kombinati ikkilamchi mahsuloti - soapstok tarkibida 13 turdagi yog' kislotalari mavjud bo'lib, ularning 10 tasi to'yingan (34,3 %) - C₉N₁₉COOH, C₁₃N₂₇COOH, C₁₅N₃₁COOH, C₁₆N₃₃COOH, C₁₇N₃₅COOH, C₁₉N₃₉COOH, C₂₁N₄₃COOH, C₂₂N₄₅COOH, C₂₃N₄₇COOH, C₂₄N₄₉COOH, 3 tasi to'yinmagan C₁₆N₃₁COOH, C₁₇N₃₃COOH, C₁₇N₃₁COOH va asosiylari palmetin, olein va linol kislotalardir.

Polietilenpoliamin (PEPA) va yog' kislotalari aralashmasi - soapstokdan korroziya ingibitorlari olish ma'lum usullar bilan amalga oshirildi.

Mexanik aralashtirgich, tomizgich varonka, termometr va Dina-Stark nasadkalari bilan jihozlangan reaktorga yog' kislotalari aralashmasi solinib, qizdirilib eritiladi va aralashtiriladi. Reaktor hararoti 60 °C ko'tarilishi davomida bir turdagi massa hosil bo'ladi. Soapstok tarkibidagi namlik miqdorining hisobga olib, qizdirish 2 - 2,5 soat davom etiriladi. So'ngra tomizgich varonka orqali PEPA tezlik bilan reaktorga yuboriladi. So'ngra reaksiyon aralashma 130-150 °C haroratlar chegerasida 3 - 3.5 soat davomida qizdirilib, Dina-Stark yig'gichida reaksiyon hamda soapstok tarkibidagi suv yig'ilishi amalga oshiriladi. Termik ishlov berish davomida aralashmaning maksimal harorati 230 °C da bir soat davomida saqlanadi. Bunda suv to'liq ajralishi amalga oshiriladi.

Yog' kislotalari aralashmasi va PEPA asosida imidozolin hosilalari sintezi quyidagi reaksiya bo'yicha amalga oshadi:

Reaksiya mahsulotlari tarkibini aniqlashning tahlillaridan yana biri IQ-spetrokopiyadan foydalanishdir. 1-rasmda yog' kislotalari aralashmasi va PEPA ta'sirlashuvidan olingan mahsulotlarning IQ-spektrlari keltirilgan.

Sintezning aniqlanayotgan barcha sharoitlarida ham chiziqli amidlarga tegishli bo'lgan 1605 sm⁻¹ C = N-bog'ga xos yutilish chiziqlari, 1650 va 1550 sm⁻¹ C = O-bog'ga hos yutilish chiziqlari kuzatildi.

1-rasm. Olingan namunaning IQ-spektri

Tadqiqotlar davomida bu korroziyon davrlar har ikki holat - ingibitorli va ingibitorsiz sharoitlarda ham kuzatilishi aniqlandi.

1-jadval

SNPX-6301 va IK-2^{YU} ingibitorlarining 5 % Na₂SO₄ + 5 % H₂SO₄ (rN=5,27) agressiv eritmalarda St.3 markali po‘latni korroziyadan himoyalash qiyosiy natijalari. Harorat 80 °C

Ingibitor	Ingibitor dozasi, C _{ing} mg/l	Korroziya tezligi, Z, g/(m ² sut)	Korroziyaning oldini olish koeffisienti	Himoyalash darajasi, Y %
Ingibitorsiz		118,84		
SNPX-6301	10	9,40	12,64	92,09
IK-2 ^{YU}	10	9,06	13,12	92,38

Ushbu jadval ko‘rsatkichlari ham, faol azot atomi manfiy zaryadi, protonlashgan vodorod atomi musbat zaryadga ega ionlanish potentsiali kichik elektrodonor alkilimidozolin molekulari, metall yuzasida kuchli barqaror koordinasion va vodorod bog‘lar hosil qilishi bilan samarali korroziya ingibitorlari ekanligini isbotlaydi va ingibitor dozasi 8 - 12 mg/l bo‘lgan barcha holatlarda himoyalash darajasi bo‘yicha bu turdagi preparatlarga qo‘yilgan talablarga (Z > 90 %) to‘la mos keladi.

Alkilimidozolinlar olish mexanizmi tadqiq qilinib, diamidlar hosil bo‘lish bosqichlari aniqlandi, olingan tarkiblarning tuzilishi IQ-spektroskopiya, xromatografik va YAMR-spektroskopiya yordamida tasdiqlandi.

Olingan IK-2^{YU} preparati etalon SNPX-6301 ingibitori bilan taqqoslanib, 10 mg/l dozalarda metall yuzasida adsorbsiyalanib, barqaror himoya plyonkasini hosil qilishi, ingibirlovchi reagent alkil radikal zanjir uzunligi va molekulyar massasining yuqoriligi bilan samarali ekanligini ko‘rsatdi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Yusupov D., Tursunov M.A., Xamrayev B.N. Razrabotka novyx reagentov dlya dobqchi nefti i gaza. Ximicheskaya texnologiya. Kontrol i upravleniye, 2007, №1. – S.38-39.
2. Yusupov D., Batirov B.B., Pak V.V., Keremeskaya L.V., Fayziyev Sh.R. Razrabotka i issledovaniye svoystv novyx ingibitorov korrozii na baze vtorichnyx materialov OAO «Navoiyazot». Ximicheskaya texnologiya. Kontrol i upravleniye. 2007, №6. – S. 8-12.
3. O.E. Ziyadullayev, T.S. Sirliboyev, S.E. Nurmonov, V.G.Kalyadin. Kroton aldegidi asosida yangi sintezlar jarayonining texnologik parametrlari. Kimyoviy texnologiya. Nazorat va boshqaruv jurnali. 2006, № 6, 10-13 b.
4. Usmonova Yu., Xolmatova F., Normurodov I., Kadirov X. Polietilenpoliamin va yog‘ kislotalaridan korroziya ingibitorlari olish. //«Fan va texnologiyalar taraqqiyoti» Ilmiy-texnikaviy jurnal. №3/2023. 98-105-betlar